

УДК 615.849

DOI 10.5281/zenodo.20671297

ОТМЕНА МОРАТОРИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ДУХОВНО–ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

© 2026. Р.Е. Ренжигло

На фоне растущего общественного запроса на справедливость, вопрос о смертной казни вновь становится актуальным. Данная статья предлагает взглянуть на него под необычным углом: как на инструмент укрепления традиционных ценностей. Автор доказывает, что отмена моратория на применение смертной казни за особо тяжкие преступления способна не подорвать, а, напротив, укрепить духовно–нравственные устои России. Делается вывод о необходимости внесения изменений в ч. 2 ст. 20 Конституции России.

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, духовно–нравственные ценности, общественное мнение, уголовное наказание, справедливость, гуманизм.

Введение Актуальность темы обусловлена обострением дискуссии вокруг моратория на смертную казнь в России в условиях современных вызовов национальной безопасности, таких как борьба с терроризмом, коррупцией, шпионажем.

Периодически в российском обществе возникает повышенный запрос на отмену моратория на применение смертной казни в России, в основном, после совершения тяжких преступлений с целью отомстить виновникам этих злодеяний. В настоящее время такой запрос усилился после теракта в «Крокус Сити Холл», унесшим большое количество жизней россиян [2], а также после вынесения приговоров коррупционерам, в особенности тем, кто работал в оборонной сфере [1].

Основная часть. Многие граждане России считают справедливым суровое и неотвратимое наказание виновным, воздать им по заслугам за содеянное и лишить их жизни, а пожизненное заключение недостаточной и неэффективной мерой в борьбе с преступностью. Как показал проведенный в феврале 2025 года опрос Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть опрошенных россиян (49%) выступает за возвращение смертной казни, более четверти (26%) считают, что лучше сохранить нынешнее положение дел, то есть мораторий на ее применение, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни [3].

О снятии моратория на применение смертной казни высказываются политики, общественные деятели. В июне 2025 года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к Президенту России Владимиру Путину с официальным письмом. В своем обращении он попросил главу государства инициировать пересмотр правовой позиции Конституционного Суда РФ [8] в отношении моратория на смертную казнь. Миронов аргументировал свою просьбу необходимостью иметь эффективные инструменты для противодействия тяжким преступлениям в условиях современных угроз национальной безопасности. Ссылаясь на дело Алихана Межиева, Сергей Миронов заявил об освобождении осужденного за пособничество террористам («Норд-Ост») и соучастие в теракте у «Макдональдса». Межиев, приговоренный в 2004 году к 22 годам колонии, вышел на свободу в конце октября 2024 года [6]. С трибуны Государственной думы, о инициировании пересмотра позиции Конституционного суда [7] в отношении смертной казни, призывал народных депутатов и общественный деятель Никита Михалков, считая, что определения

Конституционного суда о моратории на смертную казнь был раньше связан с выполнением обязательств России в рамках подписанных международных правовых договоров и членством России в Совете Европы, а, в настоящее время, необходимо следовать курсу на укрепление своих духовно–нравственных ценностей, а именно – «справедливости», которая так необходима для сплочения российского общества в период активной конфронтации с Коллективным Западом [8].

Параллельно с запросом общества на отмену моратория о применении смертной казни, в рамках государственной политики, происходит активное утверждение традиционных духовно–нравственных ценностей. Согласно Основам государственной политики, утвержденным Указом Президента РФ, традиционные ценности понимаются как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, передаваемые из поколения в поколение и лежащие в основе общероссийской идентичности. Их перечень включает 17 ключевых позиций, среди которых жизнь, достоинство, права и свободы человека, справедливость, патриотизм, милосердие и др. [10]. Также, в рамках данной политики, в образовательной сфере будут вводиться новые учебные дисциплины, такие как: «обучением служением»; «основы государственной политики по защите традиционных российских духовно–нравственных ценностей», призванные противодействовать деструктивному идеологическому воздействию, укреплению национального суверенитета и гражданского единства [9].

Возникает теоретический и практический вопрос: может ли отмена моратория о применении смертной казни стать фактором укрепления этих ценностей, или, напротив, вступает с ними в непреодолимое противоречие?

На наш взгляд таких противоречий нет, а традиционная ценность нашего общества – «справедливость» только укрепляется, так как «справедливость» – означает, прежде всего, справедливое возмездие. Тяжкие преступления (такие как терроризм, убийства детей, серийные убийства, коррупция в особо крупных размерах) требуют соразмерного наказания, которым может быть только смертная казнь – единственная мера, адекватная содеянному, а другая форма наказания просто теряет смысл. Идея о том, что «зло должно быть наказуемо», а преступник, отнявший жизнь, должен «заплатить своей», находит отклик в обществе. Когда убийца жив, а его жертвы в могиле, в обществе зреет чувство глубокой несправедливости. Это подрывает веру в закон и способно породить желание «вершить правосудие» своими руками. Если цель – не только изоляция преступника, но и его справедливое наказание, то пожизненное заключение выглядит как отсроченная естественная смерть, а не подлинное искупление. Всем известно, что государство кормит убийцу за свой счет, оказывает ему медицинское обслуживание, и тюрьма для таких преступников становится другим образом жизни, а не суровым наказанием. Кроме этого есть большой риск, что преступник нападет на конвой, сбежит из мест лишения свободы.

Отмена моратория на применение смертной казни, безусловно, укрепит в обществе также и другие традиционные ценности [10]:

– Историческая память и преемственность поколений. Применение смертной казни за особо тяжкие преступления в России на протяжении столетий была неотъемлемой частью правовой системы России. Её возвращение – это восстановление связи с исторической формой возмездия, которая понятна и признавалась предыдущими поколениями. Это символизирует отказ от чуждых нашему обществу западных либеральных норм и возвращение к «исконным» представлениям о справедливости, основанным на принципе «око за око». Кроме этого, применение смертной казни – это и еще акт защиты наследия и памяти предков, которые с потом и кровью строили и защищали наше Отечество. Разрушитель этого наследия посягает на основы государства и общества и должен нести высшую меру ответственности.

– Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Применение смертной казни за особо тяжкие преступления, такие как государственная измена или коррупция в особо крупных размерах, которые наносят колоссальный ущерб национальной безопасности – адекватная плата за предательство интересов Отечества. Чиновник или гражданин, приносящий клятву служить стране, но сознательно наносящий ей непоправимый вред, демонстрирует безответственность к интересам Отечества. Исключительная мера наказания, в виде применения смертной казни, должна символизировать высшую степень ответственности перед страной.

– Патриотизм. Истинный патриотизм зиждется на вере в справедливость своего государства. Значительная часть общества воспринимает наказание за ужасающие преступления (например, убийство детей, террористические акты, коррупция в особо крупных размерах) как неадекватно мягкое, что подрывает веру в справедливость системы и, как следствие, ослабляет патриотические чувства. Жесткий, но, по мнению части общества, справедливый приговор наоборот только укрепит убежденность в том, что государство надежно защищает своих граждан и их моральные устои. Патриотизм в этой парадигме включает защиту своего народа, а лишение жизни преступника как очищение общества от «раковой опухоли».

– Ценность жизни. На первый взгляд это ценность вступает в противоречие с другими ценностями, однако, на наш взгляд, высшая ценность – жизнь невинных, честных граждан, детей, будущих жертв. Смертная казнь, применяемая к преступникам, совершившим чудовищные злодеяния (терроризм, серийные убийства), является не отрицанием ценности жизни, а ее высшим утверждением. Государство, таким образом, демонстрирует, что жизнь законопослушного человека абсолютно неприкосновенна и защищается высшей возможной мерой. Это не умаляет ценность жизни в целом, а расставляет приоритеты: жизнь жертвы и потенциальных жертв стоит выше жизни того, кто эту ценность сознательно и цинично отверг.

– Права и свободы человека. Базовый принцип правового государства – права и свободы одних, не должны нарушать права и свободы других. Право террориста на жизнь вступает в конфликт с правом общества на жизнь и безопасность и правом жертв на справедливость. В случае совершения особо тяжких преступлений необходимо ставить в приоритет права большинства в обществе и памяти жертв.

– Гуманизм. Классический гуманизм по отношению к преступнику может оборачиваться жестокостью по отношению к обществу и новым потенциальным жертвам. Подлинный гуманизм должен быть направлен на защиту общества в целом. Проявление «гуманизма» к палачу, лишившему жизни десятки людей, можно расценивать как издевательство над памятью жертв. Отмена моратория на применение смертной казни акт гуманизма к большинству, а не жестокость к меньшинству.

– Милосердие. Милосердие – это категория морали, а не права. Задача государства – вершить справедливость, а не проявлять милосердие в его религиозном или моральном понимании. Милосердие преступник может искать у Бога или в своей совести. Государство же, действуя от имени общества, должно обеспечивать справедливое воздаяние за преступления.

Следует понимать, что ценности не существуют в вакууме. Они утверждаются и защищаются через систему наказаний, а применение смертной казни за особо тяжкие преступления не отменяет традиционные ценности, а наоборот, их укрепляет, переопределяет их приоритетность, ставя во главу угла защиту общества в целом.

Пересмотр решений позиции Конституционного суда в отношении смертной казни жизненно необходим, так как Россия в текущее время находится в совершенно новых исторических и геополитических условиях, которые радикально отличаются от обстоятельств 1990–х годов, когда формировалась текущая правовая позиция. В

условиях острой геополитической конфронтации с Коллективным Западом и нарастания внешних угроз, вопросы национальной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности выходят на первый план. За преступления, связанные с убийствами совершенными при отягчающих обстоятельствах, коррупцией в особо крупных размерах, терроризмом, диверсиями и государственной изменой, посягающие на основы конституционного строя, наказание должно быть максимально строгим и соответствовать тяжести ущерба, нанесенного стране и ее гражданам.

Сегодня существует глубокий общественный запрос на справедливость, который не удовлетворяется существующей системой наказаний. Когда общество воспринимает пожизненное заключение как содержание преступника за счет налогоплательщиков, это подрывает веру в справедливость и способствует социальному напряжению. Смертная казнь в этом контексте видится не как акт жестокости, а как акт высшей справедливости по отношению к преступникам, совершившим немислимые злодеяния, и как защита общества от неисправимых элементов. Сложился явный правовой и моральный диссонанс: с одной стороны, государство мобилизует граждан на защиту Отечества, что подразумевает высшую жертву – жизнь, а с другой – отказывается применить исключительную меру наказания к тем, кто это Отечество и его граждан сознательно уничтожает. Это противоречие ослабляет моральные устои общества и авторитет власти.

В настоящее время формальный мораторий о применении смертной казни сохраняется и официальные лица государства против отмены моратория [5], однако почва для серьезной дискуссии готовится постепенно. Общественное мнение, меняющаяся международная ситуация и настойчивость сторонников пересмотра шаг за шагом создают условия для того, чтобы когда-нибудь этот вопрос был поднят на самый высокий уровень всерьез. Да, это потребует серьезных усилий в законодательной сфере, в частности, внесения изменений в ч. 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации [4]. Мы предлагаем внести такие изменения:

– Исключить временный и переходный характер наказания. Убрать фразу «впредь до ее отмены». Это преобразует смертную казнь из временной, поэтапно упраздняемой меры в постоянный и полноценный инструмент уголовной политики государства.

– Расширить круг преступлений. Заменить узкую формулировку «за особо тяжкие преступления против жизни» на более широкую: «за особо тяжкие преступления против жизни, а также против основ конституционного строя, безопасности государства и общества».

Пример итоговой предлагаемой редакции части 2 статьи 20: смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни, мира и безопасности человечества, а также против основ конституционного строя, безопасности государства и общества. Дела о преступлениях, наказуемых смертной казнью, рассматриваются судом с участием присяжных заседателей.

Выводы. Таким образом, возвращение смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против личности и государства является не откатом назад, а адекватным ответом на вызовы времени и укреплением принципа неотвратимости ответственности, что соответствует традиционным ценностям российского общества и интересам национальной безопасности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Апелляционный суд утвердил приговор Тимуру Иванову по делу о растрате. Информационный сайт газеты.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

- <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/09/09/26690420.shtml?ysclid=mfzbidhp9w364585423> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
2. В СК РФ уточнили количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Информационный сайт Известия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/1909215/2025-06-23/v-sk-rf-utocnili-kolicestvo-postradavshih-pri-terakte-v-krokus-siti-holle> (дата обращения 16.12.2024 г.) (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
3. Казнить нельзя помиловать. Информационный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kaznit-nelzja-pomilovat> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
4. Конституция РФ, принятая всенародным голосованием с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW28399/?ysclid=m4skdj1vdr51114820> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
5. Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России. Информационный сайт Комсомольской правды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kp.ru/daily/27720/5146706/?ysclid=mfz9pdlso94587968> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
6. Миронов попросил снять мораторий на смертную казнь. Информационный сайт. Социалистическая партия. Справедливая Россия – патриоты – за правду». [Электронный ресурс]– Режим доступа: <https://spravedlivo.ru/15248910> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
7. Никита Михалков в Госдуме призвал отменить мораторий на смертную казнь Информационный сайт МКРУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2025/06/17/nikita-mikhalkov-v-gosdume-prizval-otmenit-moratoriy-na-smertnuyu-kazn.html?ysclid=mfz9d2p6mg937026333> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
8. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 года № 1344–О–Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3–П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно–процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судостроительстве РСФСР», Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 48. Ст. 5867
9. Программа «Обучение служением» будет введена в 374 университетах. Официальный информационный сайт Минобрнауки России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/85835/> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.
10. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно–нравственных ценностей” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=mfz6n9tivu513526441> (дата обращения 25.09.2025 г.). – Загл с экрана.

Поступила в редакцию 18.02.2026 г., рекомендована к печати 06.03.2026 г.

**THE ABOLITION OF THE MORATORIUM ON THE USE OF THE DEATH PENALTY IN
RUSSIA AS A FACTOR IN STRENGTHENING SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN RUSSIAN
SOCIETY**

Renzhiglo R.E.

Against the backdrop of a growing public demand for justice, the issue of the death penalty is once again becoming relevant. This article offers a unique perspective on the death penalty as a tool for strengthening traditional values. The author argues that lifting the moratorium on the use of the death penalty for particularly serious crimes would not undermine, but rather strengthen, Russia's spiritual and moral foundations and protect the lives of innocent citizens. The article concludes by emphasizing the need for amendments to Part 2 of Article 20 of the Russian Constitution.

Keywords: death penalty, moratorium, spiritual and moral values, public opinion, criminal punishment, justice, humanism.

Ренжигло Роман Евгеньевич

доцент кафедры административного и
финансового права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail rrenzhikre@mail.ru

Renzhiglo Roman Evgenievich

Associate Professor at Department of
Administrative and Financial Law of
Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
Email: rrenzhikre@mail.ru